

SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRUVCHI IJTIMOIIY OMILLAR

F.Orifova

Qo'qon universiteti
7-24 iqtisod guruxi talabasi

N.Xolmirzayev

“Ijtimoiy fanlar”

kafedrasi v.b professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974204>

Tarixdan ma'lumki ajdodlarimiz sog'lom turmush tarzini yaratishga jiddiy e'tibor qaratgan. Kezi kelganda qadimgi ma'naviy manbalarda ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilganligini ta'kidlab o'tish joiz. Jumladan Zardushtiylik dinida ham yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh munosabatlarini o'rnatilishiga yo'l berilmaganligi shundan dalolat beradi. Bu o'z navbatida hozirgi zamon tibbiyoti rad etayotgan qarindosh-urug'lar o'rtasida yuz berayotgan nikohning salbiy oqibatlarini bobolarimiz yaxshi tushunganliklaridan darak beradi.

Binobarin sog'lom turmush tarzini yaratish kechagi yoki bugungi voqelik yemas, balki uning o'q ildizlari uzoq o'tmishga borib taqaladi. Hususan turmush tarzining sog'lom negizlarini yaratish to'g'risidagi tasavvurlar qadimgi davr yunon faylasufi Gippokratning “Sog'lom turmush tarzi haqida”gi risolasida muhim o'gitlar ko'rinishida bayon qilinadi. Risolasi muallifining fikriga ko'ra, sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda tibbiy nuqtai nazardan inson jismoniy salomatligi, muhitning tashqi omillari – iqlim, tuproq kabilar bilan birga, kishilarning hayot tarzi mamlakatlar qonunlari odamdagi jismoniy va ruhiy xususiyatlar ham katta rol o'ynaydi. Fukarolarimiz yukorida kursatilgan barcha jixatlarga amal kilishga xarakat kilmokdalar. Ammo shuni ta'kidlash joizki, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga to'siq bo'ladigan omillar ham yo'q emas.

Bugungi kunda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga to'siq bo'layotgan va bartaraf etilishi lozim bo'lgan ushbu omillarni misol keltirish mumkin.

- XXI asrning chegara bilmas muammolaridan biri narkobiznesning kuchayishi;
- milliy g'oyaga zid bo'lgan yot g'oyalarning tarqatishga bo'lgan urinishlarning ko'payib borayotganligi;
- turli hildagi yuqumli kasalliklarning tez va osonlik bilan tarqalib borishi va hakazo...

Bunga jumladan orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi ya'ni OITSni misol keltirishimiz mumkin. Ayni paytda erta turmush qurish yoki qarindoshlar o'rtasida yuz berayotgan nikoh qurish holatlarining mavjudligi, halqaro terrorizming keng quloch yoyishi, g'arb televideniylari orqali berilayotgan behayo filmlar namoyishi, ommaviy ma'daniyatning salbiy illatlari ham oldimizda turgan bartaraf etilishi lozim bo'lgan dolzarb vazifalardan biriga aylangan.

Hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatning asosiy tamoyillaridan biri bu sog'lom turmush tarzi asosida barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish ekanligini inobatga olsak yuqorida keltirilgan dalillar biz uchun yo'nalish beradi. Bu borada hozirgi kunga kelib sog'lom turmush tarzini yoshlar o'rtasida shakllantirish va ommaviy hayot yo'siniga aylantirish uchun quyidagilarga e'tibor qaratish kerak deb hisoblaymiz.

- tozalik, ozodalik va pokiza xayot tarziga doimo amal qilish;
- to'g'ri ratsional ovqatlanish;
- zararli illatlar, xususan spirtli ichimliklar ichish;
- kayf beruvchi chekish vositalaridan foydalanmaslik;
- jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish va boshqalar.

Yuqorida ko'rsatilgan omillar sog'lom turmush tarzini yaratish bo'yicha avloddan-avlodga o'tib kelayotgan dasturul-amal desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero ushbu vositalar yordamida sog'lom turmush tarzini yaratishga erishish mumkin.

Xulosa urnida aytish mumkinki, sog'lom avlodni voyaga yetkazish va ularni xalq koriga yaraydigan malakali kadrlar qilib tarbiyalash bosh maqsadimiz ekan bu sohada hali ko'plab xayrli ishlarni bajarashimizga to'g'ri kelishini yuqorida ko'rsatilgan omillar isbotlab turibdi. Shuni inobatga olgan xolda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga to'siq bo'layotgan omillarni bartaraf yetish uchun hammamiz birdek mas'ul ekanimizni unutmashimiz lozim.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yhati:

1. Abramova T.F. Osteoporoz i fizicheskaya aktivnost: metodicheskie rekomendatsii / T.F.Abramova, T.M.Nikitina, N.I.Kochetkova – M.: Sovetskiy sport, 2001. – 32 s.
2. Karpman V.L. Testirovanie v sportivnoy meditsine / V.L.Karpman, Z.B.Belotserkovskiy, I.A.Gudkov. – M.: FIS, 1988. - 208 s.
3. Balsevich V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsex i dlya kajdogo / V.K.Balsevich. – SPb.: SPbAFK im. P.F. Lesgafta, 1997. – 74 s.

4. Jigalova Ya.V. Proektirovanie kompleksnykh ozdorovitelnykh fitnes-programm dlya jencin 30-50 letnego vozrasta: dis. ... kand. ped. nauk / Ya.V.Jigalova. – M., 2003. – 166 s

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

